

UNIVERZITET U BEOGRADU
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

Pokretanje servera i veb servisa na Raspberry
Pi 3 računaru

*materijali za radionicu Fitbit Freedom: Raspberry Pi Local
Server for Fitbit Data*

Mentor:
Prof. dr Nadica Miljković

Autor:
Master inž. Miloš Z. Milošević

Beograd, maj 2026.

Sadržaj

1	Pokretanje servera i veb servisa na Raspberry Pi 3 računaru	2
1.1	Ažuriranje sistema i pripreme za instalaciju servera	2
1.2	Instalacija WireGuard VPN tunela	3
1.3	Postavljanje statičke IP adrese za Raspberry Pi	3
1.4	Konfiguracija WireGuard servera i klijenta	4
1.5	Postavljanje veb servisa u svrhe testiranja komunikacionog kanala	6
1.6	Priprema okruženja za veb aplikaciju zaduženu za komunikaciju sa Fitbit serverom	8
	Literatura	10

Glava 1

Pokretanje servera i veb servisa na Raspberry Pi 3 računaru

U nastavku je opisan postupak konfiguracije bezbednog WireGuard VPN servera na računaru Raspberry Pi 3 model B v1.2, kao i početna tačka za izradu veb servisa - aplikacije za komunikaciju sa Fitbit serverom. Cilj je obezbeđivanje sigurnog udaljenog pristupa lokalnim servisima tj. veb serveru pokrenutom na Raspberry Pi 3, uz minimalnu konfiguraciju pogodnu za istraživačke potrebe.

1.1 Ažuriranje sistema i pripreme za instalacijom servera

Pre konfiguracije sistema neophodno je izvršiti ažuriranje paketa i bezbednosnih zakrpa:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Radi zaštite od neovlašćenog pristupa i *brute-force* napada [1], instalirani su *UFW firewall* [2] i *Fail2Ban* [3], čime se server obezbeđuje na osnovnom nivou:

```
sudo apt install ufw fail2ban -y
```

Firewall [4] se konfiguriše tako da dozvoli *Secure Shell* (SSH) [5] pristup zarad nesmetanog SSH pristupa Raspberry Pi računaru:

```
sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable
sudo ufw status
```

Na ovaj način omogućava se kontrolisan udaljeni pristup i to uz automatsko filtriranje saobraćaja.

1.2 Instalacija WireGuard VPN tunela

WireGuard se instalira sledećom komandom:

```
sudo apt install wireguard -y
```

WireGuard je izabran zbog svoje jednostavne konfiguracije i upotrebe modernih kriptografskih algoritama. [7]. Radi zaštite privatnih ključeva, postavljaju se restriktivne dozvole i ograničenja pristupa, koje ograničavaju pristup svima sem korisniku - vlasniku [8]:

```
umask 077
```

Sledeći korak je generisanje ključeva servera [6]:

```
wg genkey | tee ~/server_private.key  
| wg pubkey > ~/server_public.key
```

Privatni ključ se koristi isključivo na serveru, dok se javni ključ deli pridruženim klijentima. Ovo je trenutak kada bi trebalo obaviti proveru sadržaja ključeva, pre daljeg nastavka, što je moguće učiniti sa komandama:

```
cat ~/server_private.key  
cat ~/server_public.key
```

1.3 Postavljanje statičke IP adrese za Raspberry Pi

Na slici 7.1 prikazan je primer povezanih uređaja na ruter zabeležen tokom izrade projekta. Može se uočiti da je *host* po imenu *raspberry*, koji predstavlja Raspberry Pi 3, dobio IP adresu 192.168.0.8, kao i da je tip adrese *static*. Neophodno je izvršiti mapiranje MAC - IP u podešavanju rutera, kako bi pristup serveru bio omogućen i formiran WireGuard tunel. Važno je napomenuti da ova adresa, iako je statička, nije adresa sa kojom uređaj izlazi na internet, već je interna, ali fiksirana, što je dovoljno za korišćenje WireGuard sigurnog tunela.

Informacije o Uređaju						
Svi bežični uređaji konektovani na ruter će biti prikazani ovde, uključujući ime uređaja i MAC adresu						
Bežični Pristupni Uređaj						
Br.	Ime Hosta	MAC Adresa	IP Adresa	Tip adrese	station_connected_node	Operacija
1	--	C0 [redacted]	10	192.168.0.6	DHCP	5G
2	DESKTOP-317DVK0	00 [redacted]	D5	192.168.0.4	DHCP	5G
3	raspberry	B8 [redacted]	16	192.168.0.8	static	2.4G
Kablovski Pristupni Uređaj						
Br.	Ime Hosta	MAC Adresa	IP Adresa	Tip adrese		
1	DESKTOP-VLTKIVC	A8 [redacted]	99	192.168.0.3	DHCP	

Slika 1.1: Pregled uređaja povezanih na lokalni ruter; Slika generisana u januaru 2026. pomoću alata: <https://app.diagrams.net/> (pristupljeno 17. januara 2026. godine)

1.4 Konfiguracija WireGuard servera i klijenta

Konfiguracioni fajl `wg0.conf` [6] definiše VPN [9] interfejs:

```
[Interface]
PrivateKey = <SERVER_PRIVATE_KEY>
Address = 10.8.0.1/24
ListenPort = 51820
```

VPN mreža koristi privatni opseg adresa, dok se komunikacija odvija preko *User Datagram Protocol* UDP porta 51820. Narednim linijama omogućava se automatsko pokretanje komunikacije pri svakom pokretanju sistema [6]:

```
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
sudo systemctl start wg-quick@wg0
```

Za svakog klijenta generiše se poseban par ključeva, na način analogan generisanju ključeva za server:

```
umask 077
wg genkey | tee ~/client_private.key
| wg pubkey > ~/client_public.key
```

Privatni ključ klijenta se koristi isključivo u okviru konfiguracije samog klijenta, dok se javni ključ klijenta deli sa serverom, koji je u tom trenutku zapravo u ulozi *Peer* u odnosu na klijenta. Provera sadržaja ključeva može se izvršiti komandama:

```
cat ~/client_private.key
cat ~/client_public.key
```

Za svakog klijenta se dodeljuje jedinstvena IP adresa:

```
[Peer]
PublicKey = <CLIENT_PUBLIC_KEY>
AllowedIPs = 10.8.0.2/32
```

Ovakav pristup omogućava jasnu i jednostavnu kontrolu i izolaciju klijenata unutar VPN mreže (može se zaključiti na osnovu *subnet* maske - 32). U ovom trenutku neophodno je uraditi restart WireGuard servisa [6]:

```
sudo wg-quick down wg0
sudo wg-quick up wg0
```

Kako je ranije onemogućen saobraćaj kroz sve portove, radi uspostavljanja VPN komunikacije neophodno je otvoriti određene UDP i TCP portove za komunikaciju:

```
sudo ufw allow 51820/udp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 3000/tcp
sudo ufw reload
```

Nakon toga, pregled otvorenih portova prikazan je u tabeli 7.1.

Tabela 1.1: Pregled otvorenih portova na Raspberry Pi serveru

Port / Protokol	Akcija	Namena
22 / TCP	ALLOW	SSH pristup
51820 / UDP	ALLOW	WireGuard VPN komunikacija
80 / TCP	ALLOW	HTTP veb servis (Nginx test server)
3000 / TCP	ALLOW	Aplikacioni servis (<i>Node.js backend</i>)
22 / TCP (v6)	ALLOW	SSH pristup preko IPv6
51820 / UDP (v6)	ALLOW	WireGuard VPN preko IPv6
80 / TCP (v6)	ALLOW	HTTP servis preko IPv6
3000 / TCP (v6)	ALLOW	Aplikacioni servis preko IPv6

Kako je željeni rezultat klijent-server aplikacija, nakon već podešenog servera na Raspberry Pi, neophodno je izabrati uređaj na kome će se pokrenuti klijentska konfiguracija WireGuard tunela prikazana na slici 7.2. U nastavku je primer komandi za podešavanje klijenta:

```
[Interface]
PrivateKey = <CLIENT_PRIVATE_KEY>
Address = 10.8.0.2/24
DNS = 1.1.1.1
```

```
[Peer]
PublicKey = <SERVER_PUBLIC_KEY>
Endpoint = 192.168.0.8:51820
AllowedIPs = 10.8.0.1/32
PersistentKeepalive = 25
```

- Napomena o *PersistentKeepalive* [6]
 - Koristi se za klijente iza *Network address translation* (NAT) [10] protokola (Wi-Fi mreže, mobilni internet).
 - Održava VPN konekciju aktivnom slanjem periodičnih paketa.
- Napomena o *AllowedIPs*
 - 10.8.0.1/32 – samo server ide kroz VPN - željeni ishod
 - 0.0.0.0/0, ::/0 – sav saobraćaj ide kroz VPN (*full-tunnel* režim) - van upotrebe u projektu, iako je tehnički izvodljivo i ne utiče na ostatak projekta

1.5 Postavljanje veb servisa u svrhe testiranja komunikacionog kanala

Radi validacije VPN konekcije, ali i daljih potreba projekta, instaliran je veb server *Nginx* [11], dok su dozvole za HTTP saobraćaj kroz port 80 i aplikacioni saobraćaj za *Node.js* aplikaciju kroz port 3000 već omogućene.

```
sudo apt install nginx -y
sudo systemctl restart nginx
```

Jednostavna HTML [12] stranica služi kao indikator uspešne konekcije kroz VPN tunel može biti kreirana pomoću komandi:

Slika 1.2: Pregled klijentskog interfejsa WireGuard tunela; Slika generisana u januaru 2026. pomoću alata: <https://app.diagrams.net/> (pristupljeno 17. januara 2026. godine)

```
sudo mkdir -p /var/www/html
sudo nano /var/www/html/index.html
```

Primer sadržaja aplikacije opisan je u nastavku:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Test</title>
</head>
<body>
  <h1>Pozdrav! Raspberry Pi je uspešno konfigurisan.</h1>
</body>
</html>
```

Nakon svih prethodnih koraka, ukoliko je server pravilno konfigurisan, i klijent uspešno povezan sa serverom jednostavnim pristupom:

```
http://10.8.0.1/index.html
```

sa klijentskog uređaja moguće je pristupiti sadržaju date stranice (biće ispisana pozdravna poruka).

1.6 Priprema okruženja za veb aplikaciju zaduženu za komunikaciju sa Fitbit serverom

Za implementaciju serverske aplikacije izabran je *Node.js* [13]. Razlog za ovaj izbor jeste to da Fitbit Web API zvanična dokumentacija i primeri preporučuju *JavaScript/Node.js* okruženje za razvoj serverskih aplikacija koje komuniciraju sa Fitbit servisima [14]. Dodatno, *Node.js* omogućava jednostavnu obradu HTTP zahteva, asinhronu komunikaciju i laku integraciju sa *Representational State Transfer* (REST) API servisima [13]. *Node.js* i pripadajući paket menadžer (*npm* [15]) instalirani su korišćenjem zvaničnog repozitorijuma paketa za *Linux* sistem [16]:

```
sudo apt install -y nodejs npm
```

Nakon instalacije, provera instalirane verzije može se izvršiti pomoću sledećih komandi:

```
node -v  
npm -v
```

Primer ispisa u konzoli na Raspberry Pi sistemu biće:

```
v12.22.9  
8.5.1
```

Ove verzije su kompatibilne sa bibliotekama korišćenim u implementaciji aplikacije. Serverska aplikacija je organizovana kao *Node.js* projekat. Nakon prelaska u radni direktorijum, inicijalizovan je osnovni `package.json` fajl:

```
cd ~/fitbit-webapi  
npm init -y
```

Ovim postupkom automatski se generiše konfiguracioni fajl projekta sa podrazumevanim vrednostima. Za implementaciju HTTP servera korišćena je biblioteka *Express* u stabilnoj verziji 4.18.2 [17], koja može biti preuzeta i instalirana pomoću sledećih komandi:

```
npm install express@4.18.2
```

Za ostvarivanje HTTP komunikacije sa Fitbit Web API servisom korišćena je biblioteka `node-fetch` u verziji 2.6.7, koja je kompatibilna sa korišćenom verzijom *Node.js* okruženja [18], a može biti preuzeta i instalirana pomoću sledećih komandi:

```
npm install node-fetch@2.6.7
```

Izbor fiksne verzije biblioteka je prisutan jer smanjuje rizik od nekompatibilnosti i omogućava brzu ponovnu izgradnju potpuno istog eksperimentalnog okruženja. Time je omogućena osnova za dalji razvoj aplikacije. Primenjena konfiguracija obezbeđuje siguran i minimalan VPN sistem sa jasno definisanim tunelom. WireGuard protokol, u kombinaciji sa *firewall* pravilima i pravilnim upravljanjem ključevima, predstavlja osnovu za komunikaciju sa pokrenutim serverom na Raspberry Pi računaru. Nakon toga pokrenut je veb servis koristeći Nginx, uz instalaciju *Node.js*.

Literatura

- [1] *Brute-Force Attacks: How They Work, Why They Still Succeed, and How to Stop Them*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://guardiandigital.com/resources/blog/what-is-a-brute-force-attack>
- [2] *How to Set Up a Firewall with UFW on Ubuntu*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-a-firewall-with-ufw-on-ubuntu>
- [3] *How Fail2Ban Works to Protect Services on a Linux Server*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-fail2ban-works-to-protect-services-on-a-linux-server>
- [4] *What is a firewall? Definition and explanation*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/firewall>
- [5] *What is SSH? | Secure Shell (SSH) protocol*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.cloudflare.com/learning/access-management/what-is-ssh/>
- [6] *WireGuard VPN - dokumentacija*, zvanična dokumentacija, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.wireguard.com/>
- [7] J. Donenfeld, *WireGuard: Next Generation Kernel Network Tunnel*, Proceedings of the Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium, 2017, zvanična dokumentacija, pristupljeno 17. januara 2026. godine: https://www.ndss-symposium.org/wp-content/uploads/2017/09/ndss2017_04A-3_Donenfeld_paper.pdf

- [8] *File Permissions and Sharing Files*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.maths.cam.ac.uk/computing/linux/unixinfo/perms>
- [9] *What is a VPN? How It Works, Types, and Benefits*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.kaspersky.com/resource-center/definitions/what-is-a-vpn>
- [10] *What Is Network Address Translation (NAT)?*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.cisco.com/site/us/en/learn/topics/networking/what-is-network-address-translation-nat.html>
- [11] *Nginx Open Source, Official Documentation*, zvanična dokumentacija, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://nginx.org/en/>
- [12] *HTML Basics - W3School*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: https://www.w3schools.com/html/html_basic.asp
- [13] *Node.js*, zvanična dokumentacija, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://nodejs.org/en/about>
- [14] Fitbit Inc., *Fitbit Web API – Getting Started Guide*, zvanična dokumentacija, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://dev.fitbit.com/build/guides/getting-started/>
- [15] *NPM Basics - W3School*, elektronski dokument, pristupljeno 17. januara 2026. godine: https://www.w3schools.com/whatis/whatis_npm.asp
- [16] *Node.js Foundation, Installing Node.js via Package Manager*, zvanična dokumentacija, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://nodejs.org/en/download/package-manager/>
- [17] *Express.js, Express 4.18.2 Documentation*, zvanična dokumentacija, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.npmjs.com/package/express/v/4.18.2>
- [18] Node Fetch Contributors, *node-fetch v2.6.7 Documentation*, zvanična dokumentacija, pristupljeno 17. januara 2026. godine: <https://www.npmjs.com/package/node-fetch/v/2.6.7>